

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732722>

УДК 72

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННОЙ РЕСТАВРАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Т.Б. Курбаныязова,

магистрант 3-го года обучения, напр. «История искусств»

С.В. Кривонденченков,

проф. кафедры истории и теории искусств, доктор искусствоведения, доц.,

СПбГУПТД,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается история становления современной мировой реставрационной теории архитектурного наследия. В статье освещаются основные изменения происходящие в отношении к памятникам зодчества. Хронологические рамки статьи охватывают с XVIII века по конец XX в. В тексте проанализированы основные взгляды историков и архитекторов на проблему сохранения архитектурного наследия. Реставрационная теория претерпела множество кардинальных изменений со времени её зарождения.

Ключевые слова: архитектурные памятники, теория реставрации, «стилистическая реставрация», «археологическая реставрация», позднейшие наслоения

THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE PRINCIPLES OF MODERN RESTORATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE

T.B. Kurbanyazova,

master's Student of the 3rd year of study, ex. "History of art"

S.V. Krivondenchenkov,

Professor of the Department of History and Theory of Arts, Doctor of Art History,

Associate Professor,

SPbSUITD,

St. Petersburg

Annotation: The article examines the history of the formation of the modern world restoration theory of architectural heritage. The article highlights the main changes taking place in relation to architectural monuments. The chronological framework of the article covers from the XVIII century to the end of

the XX century. The text analyzes the main views of historians and architects on the problem of preserving architectural heritage. The restoration theory has undergone many fundamental changes since its inception.

Keywords: architectural monuments, theory of restoration, "stylistic restoration", "archaeological restoration", later layers

В европейских странах четкое представление о необходимости сохранения памятников архитектуры появляется в XVIII веке. Хотя на данном этапе оно выражается в заинтересованности только архитектурными памятниками античного наследия и античными руинами.

В начале XIX века в архитектурной практике впервые применяется актуальный и в наше время реставрационный прием: отличие позднейших наслоений от подлинника за счет применения иных, более доступных материалов, и за счет упрощения новых декоративных элементов. Подобное новаторство было применит итальянский архитектор Джузеппе Валадье в работе над реставрацией арки Тита в Риме в 1821 г. [1]. В процессе из материалов он отдал предпочтение травертину вместо мрамора, который был использован в подлиннике. Однако новый прием был обусловлен больше не четким принципом реставрационных работ, а удобством использования более простого и доступного материала. Хотя требования в реставрации архитектурных памятников сформировались намного позже, уже на данном этапе можно выявить проблему подлинности объекта, претерпевшего реставрационное вмешательство, формулируется вопрос преемственности замены.

На данном этапе своего развития реставрация архитектурного наследия ещё не выделяется в качестве отдельного рода деятельности, но характер работ, проводимых на исторических объектах, осознается как специфический вид архитектурной практики.

Великая французская революция даёт толчок к развитию более серьезного подхода к реставрации памятников архитектуры. Стихийное разрушение множества исторических объектов служит рычагом к созданию в 1793 г. документа «Декрет о запрете сноса памятников» Национальным конвентом Франции. Таким образом, впервые создаются основы государственной службы по сохранению памятников. Однако, многие положения оставались только на бумаге и не воплощались в жизнь.

В XIX веке помимо античного наследия появляется интерес к памятникам Средневековья, в этот период развитие получают «стилистические реставрации». Интерес к сооружениям эпохи Средневековья появился значительно позже, чем интерес к античному наследию.

В отличие от ранних ремонтов в этот период восстановительные работы воспринимаются как реставрация – работы на исторических зданиях и сооружениях ведутся с осознанием их исторической и художественной ценности. Хотя принципы реставрации ещё не выработаны, решения принимаются в зависимости от личного вкуса архитектора и от случая. В Англии данные тенденции воплощаются в стремлении «улучшить» памятники старины на современный лад, во Франции получает распространение стилевая достройка.

Вольный подход к восстановлению памятников архитектуры часто порождал резкую критику современников.

Уже к середине XIX в. появились актуальные и сейчас проблемы, которые возникают почти при любой реставрации и требующие общих теоретических установок:

Определение, как критерия обоснованности, так и вообще допустимости степени дополнений к памятнику;

Отношение к имеющимся разновременным добавлениям, сделанным на протяжении жизни сооружения, так называемым позднейшим наслоениям.

Английский писатель и художественный критик Джон Рескин выступал с критикой сложившейся реставрационной теории. Он был против вмешательства в ткань архитектурного памятника, видел реставрацию как акт «наиболее тотального разрушения», о чем он написал в своем труде «Семь светочей архитектуры» в 1848 г. [2]. Так же он считал реставрацию грубой подменой подлинника и был сторонником наблюдения естественного процесса гибели здания. С точки зрения человека XXI века такая позиция кажется, конечно, неразумной.

Французский археолог и историк Адольф Наполеон Дидрон имел более конструктивную позицию [1]. Он считал реставрацию правомерной, но необходимо ограничивать произвол реставраторов. Также он высказывался против идеи приведения памятников к стилистическому единству за счет освобождения от позднейших наслоений. В тот период было распространено разрушение готических и ренессансных включений в более ранние постройки.

Большинство авторов, писавших в первой половине XIX в. видели решение неудачных реставраций в прогрессе изучения средневековой архитектуры.

Получает распространение тщательное предварительное исследование памятника, оно выступает в качестве основы реставрации, чувствуется необходимость «отрешения от современных идей».

В XIX в. также распространяется тенденция «реставрации по аналогиям», происходит копирование подлинных элементов».

Наибольшее влияние на развитие реставрационной теории и практики в XIX в. оказывает французский архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк. Он стоял на позиции рационалистического понимания архитектурных задач и предвосхищал идеи XX в. Основной интерес для него представляла архитектура готики и инженерные системы. Для Виолле-ле-Дюка реставрация понималась как восстановление нарушенной системы [3].

Виолле-ле-Дюк провел множество реставраций, особенно показательной из них является воссоздание средневековых укреплений города Каркассон во Франции.

Таким образом, теоретические позиции Виолле-ле-Дюка можно свести к следующим тезисам:

1. Реставрировать здание – есть восстанавливать его в законченном виде, который возможно, никогда не существовал.
2. Приведение памятника к стилистическому единству путём удаления позднейших наслоений. На практике данная позиция приводит к разрушению произведения искусства высокой важности.
3. Авторский замысел стоит выше реально существующего здания. Стремление привести памятник зодчества к идеальному образу сводит на нет подлинность здания.

Концепция Виолле-ле-Дюка позднее получит название «стилистическая реставрация» или «романтическая реставрация», которая получит распространение во Франции Европе в середине XIX в.

Данная тенденция является не ошибкой практиков и теоретиков архитектуры того времени, а ничем иным как веянием эпохи с господством романтизма. Реставрация ещё не выделена как отдельная профессия.

К концу XIX века критика стилистической реставрации и неудовлетворенность подменой памятника заставляет ставить перед практиками и теоретиками архитектуры вопрос, стоит ли восстанавливать памятники архитектуры и если да, то в каких пределах. Появляются новые концепции в сохранении культурного наследия.

Наиболее полно новая позиция находит отражение в работе итальянского архитектора Камилло Бойто «Практические вопросы изящных искусств» 1893 г. [4], в которой он освещает вопросы реставрации. В своем труде архитектор осуждает сложившуюся в XIX веке реставрационную практику. В своем труде он приходит к выводу, что реставрация должна начинаться жестким нормам, направленным против возможности фальсификации. Основными из требования архитектор выделяет необходимость соблюдения разницы между новыми включениями и подлинными частями памятника путем упрощения и отказа от детализовки. Прием, впервые использованный Валадье в работе на Аркой Тита, теперь приобрёл всеобщий характер. Также Бойто вводит обязательной маркировку

новых деталей и утверждает, что каждому правилу следует пользоваться «по обстоятельствам». Таким образом, в принятии решений в реставрационной практике на первый план выходит необходимость индивидуального подхода к каждому из памятников. Бойто приводит классификацию видов реставрационных работ:

1. Археологическая (основные направления получила в работах над античными памятниками, где важна строгость).

2. Живописная (получает распространения в работе над памятниками Средневековья).

3. Архитектурная (памятники эпохи Возрождения и более поздние постройки).

Новый подход к реставрации памятников архитектуры также находит отражение в работах австрийский искусствоведа Алоиза Ригля. В своих трудах он разрабатывает вопрос общественной ценности памятников зодчества. Алоиз Ригль подчеркивает важность позднейших наслоений как исторического аспекта и признает недопустимость их удаления.

Новые принципы реставрации получили признание в первые десятилетия XX века. «Стилистическую» реставрацию заменяет «археологическая», о чем говорят получившее широкое распространение и признание такие реставрационные приемы как: сохранение позднейших наслоений, минимизация добавления новых элементов и вмешательства в памятник, приоритетная консервация. Основой реставрации становится тщательное и методичное изучение объекта перед началом работ.

Стимулом для изменения подхода к реставрации становятся кардинальные изменения в архитектурном творчестве конца XIX в. – начала XX в. Происходит широкое распространение поиска новых художественных форм и новых стилей, которые бы соответствовали современным социальным требованиям и техническому уровню. Что приводит к исчезновению органической близости архитектурного творчества и реставрации. Общим для них теперь стало не применение стилей прошлого как раньше, а принципиальный отказ от попыток воспроизведения старых стилей [5].

Об изменениях, произошедших в отношении на реставрацию архитектурных памятника Ле Корбюзье и д'Обиньи в своем труде в журнале «Современная архитектура» в 1971 г. [6] Также принятие новых подходов в реставрации были предметом обсуждения на Первом Международном конгрессе архитекторов и технических специалистов в этой области (Афины 1931 г.). Результатом чего стала Афинская Хартия реставрации [7].

Отражение новых более утилитарных архитектурных идей XX века находят отражение в работе итальянского историка архитектуры Густаво Джованнони [5]. Он предлагает новую классификацию памятников

архитектуры и, следовательно, новую классификацию типов реставраций. Джованнони делит памятники архитектуры всего на два типа, основываясь на одном критерии: можно ли использовать сооружение или оно может продолжать существовать лишь как «памятник» («живые» и «мертвые» памятники). По типу проводимых работ он выделяет 5 видов реставраций: консервация, анастилоз, раскрытие, дополнение и обновление.

Сложившийся на сегодняшний день в международной практике основной принцип реставрации был сформулирован в так называемой Венецианской хартии резолюции II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в Венеции в 1964 г. [8]. Он провозглашает приоритет подлинности, определяет цель реставрации как охрану дошедшего до нас памятника и выявление его исторической и эстетической ценности с одновременным его укреплением. В Хартии пока ещё в общей форме говорится о том, что для продления жизнеспособности исторического сооружения необходимо его использовать. Данный тезис предвосхищает тенденции, получившие развитие намного позже и остающиеся актуальными и в XXI веке.

Список литературы

- [1] Реставрация памятников архитектуры. / С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А. Беляев, В.Д. Коркин, Т.М. Постникова, Ю.А. Табунщиков. – М., 2000.
- [2] Рёскин Дж. Семь светочей архитектуры; Перевод с английского М. Куренной, Н. Лебедевой, С. Сухарева. – С.-Петербург: Азбука-классика, 2007. 320 с., ил.
- [3] Михайловский Е.В. Реставрация памятников архитектуры. Развитие теоретических концепций. / Е.В. Михайловский. – М. 1971. 191 с. с илл.
- [4] Подъяпольский С.С. Книга по истории реставрации. / С.С. Подъяпольский. // Архитектура СССР, 1973. № 9. 61 с.
- [5] Подъяпольский С.С. Историко-архитектурные исследования. Статьи и материалы. / С.С. Подъяпольский. – М., 2006. 320 с. с илл.
- [6] Современная архитектура. – 1971. № 6. 69 с.
- [7] Ле Корбюзье. Архитектура XX века. – М., 1977. 155-181 с.
- [8] Международная Хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест. // Методика и практика сохранения памятников архитектуры. – М., 1964.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Restoration of architectural monuments. / S.S. Podyapolsky, G.B. Bessonov, L.A. Belyaev, V.D. Korkin, T.M. Postnikova, Yu.A. Tabunshchikov. – М., 2000.
- [2] Ruskin J. Seven Lights of Architecture; Translated from English by M. Kurennaya, N. Lebedeva, S. Sukharev. – St. Petersburg: ABC Classic, 2007. 320 p., ill.
- [3] Mikhailovsky E.V. Restoration of architectural monuments. Development of theoretical concepts. / E.V. Mikhailovsky. – М. 1971. 191 p. from Fig.
- [4] Podyapolskiy S.S. Book on the history of restoration. / S.S. Podyapolsky. // Architecture of the USSR, 1973. No. 9. 61 p.
- [5] Podyapolskiy S.S. Historical and architectural research. Articles and materials. / S.S. Podyapolsky. – М., 2006. 320 p. from Fig.
- [6] Modern architecture. – 1971. No. 6. 69 p.
- [7] Le Corbusier. 20th century architecture. – М., 1977. 155-181 p.
- [8] International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites. // Methodology and practice of preserving architectural monuments. – М., 1964.

© Т.Б. Курбаныязова, С.В. Кривонденченков, 2021

Поступила в редакцию 29.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Курбаныязова Т.Б., Кривонденченков С.В. История становления принципов современной реставрации архитектурного наследия // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 179-185. URL: <https://ip-journal.ru/>